

Paro cafetero

José Fernando Valencia Grajales

La historia siempre debe realizar sus propios actos de contrición y decirse a sí mismo mía culpa. Los cafeteros que ayer apoyaron a Álvaro Uribe no parecen recordar que han sido ellos y el mismo Uribe los que los tienen en la bancarrota. Solo es recordar que el expresidente estuvo en el gobierno más de 8 años en el poder y dentro de sus tantas promesas inconclusas se encuentra justamente la de no haber escuchado, ni haber hecho nada por los cafeteros, y eso que el plan de gobierno y los 100 puntos propuestos desde su primer gobierno pretendían proteger el campo y a los trabajadores para la muestra se encuentra los puntos 62 y 63 en los cuales se decía que sus objetivos eran en “EL CAMPO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”, la protección del Café y darles subsidios, seguros, evitar el dólar barato, maquinaria e insumos, eliminando las importaciones desbocadas y brindarles tierra. O por lo menos eso decían dichos puntos:

*“62. Manejo social del campo. En el 2010 nuestra Patria podrá tener cerca de 50 millones de habitantes con alta dependencia del campo para su seguridad alimentaria y el empleo. Protección razonable y regulaciones sociales por oposición a las importaciones desbocadas. Impulso a sistemas asociativos de producción, mercadeo, a **bancos de maquinaria de campesinos y gremios**, a las cadenas productivas, a la investigación. Apoyo con fianza del **fondo de garantías**. **Subsidios para el café** y el algodón. **Seguro de cosecha** en uno o algunos productos campesinos, en un comienzo por vía experimental. **Evitar dólar barato**, a lo cual debe contribuir el Banco Central y cuidar tasa de interés. **Exención de arancel e IVA a importación de maquinaria** durante dos años. Exención de largo plazo a la madera comercial y sus derivados para concentrar el pago del Certificado Forestal a favor exclusivo de campesinos. Exención tributaria a la producción de alimentos y medicamentos provenientes de la investigación. Para los planes de expansión de cultivos utilizar el Incentivo de Capitalización Rural de contado, o a plazos con avales a créditos de los agricultores o certificados tributarios futuros.*

*63. Necesitamos a los campesinos y a los empresarios. Fraternidad en la tenencia de tierras, **sin feudalismo ni lucha de clases**. Adelantaremos una política de tierras encaminada a **mejorar las condiciones sociales y productivas de nuestros campesinos pobres**. La tierra que se compre para reforma agraria deberá ser buena y productiva. El Estado la adquirirá a precios de mercado y la entregará a grupos asociativos. El Estado pagará el*

*ciento por ciento del precio. Los beneficiarios recibirán apoyo en **crédito barato, tecnología y comercialización de sus productos**. En fincas ganaderas préstamo de tierra a campesinos para cultivos.”*^[1]

Es decir que 8 años no fueron suficientes para cumplir con las necesidades de los cafeteros y por el contrario sólo fue un tiempo perdido que hoy no se puede recuperar, porque gracias a su gobierno, se impulsó el TLC con todos los países habidos y por haber, no se le dio ningún subsidio a los cafeteros, no se les garantizó la tierra, no se les controló el dólar, no se les dio maquinaria, ni insumos y tampoco se les garantizó los precios mínimos, es decir no inventó una política cafetera coherente.

Sin embargo, hoy el expresidente Uribe debería aceptar que ha sido en parte responsable del a debacle de hoy, debe hacer acto de mea culpa, y dar un paso al costado, para que otros realmente resuelvan el problema. No es fiable aceptar que un individuo que cuando estaba en el gobierno vociferaba en contra de todos aquellos que hacían paro, tildándolos a todos como guerrilleros y enemigos de la patria. Y ahora misteriosamente apoya un paro cafetero, será que el expresidente se convirtió en aquello que atacaba. En fin lo único cierto es que los cafeteros necesitan apoyo, para eliminar la “continuidad de problemas como la revaluación del peso, la caída de precios, las plagas y hasta la baja producción del grano”^[2], y para lo cual las ayudas paliativas no serán suficientes, sino se quiere quedar en un bucle sin respuesta.

^[1] Manifiesto Democrático - 100 Puntos Álvaro Uribe Vélez
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85269_archivo_pdf.pdf

^[2] El Universal.com. (2013) Cinco razones a favor y en contra del paro cafetero. COLPRENSA, MANIZALES, Publicado el 25 de febrero de 2013, 10:52 am, también en: elcolombiano.com (2013) ENCUESTAS, CAFÉ Y PARO, Por FRANCISCO SANTOS, Publicado el 24 de febrero de 2013, http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/encuestas_cafe_y_paro/encuestas_cafe_y_paro.asp

<https://perseovalencia.blogspot.com/2013/02/paro-cafetero.html>